

SUN'IY INTELLEKTNING YARATILISH TARIXI, QO'LLANILISHI, XAVFLI VA AFZALLIK TOMONLARI

Rustamov Baxtiyor Normamatovich
"Science and Innovation" MChJ direktori.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellektning qo'llanilish sohalari, q'llanilish usullari, afzalligi va kamchiliklari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, AI, Big data, mashinada o'qitish, chuqur o'rganish, robototexnika.

Kirish.

Sun'iy intellekt (AI) atamasi odatda inson qarorlarini qabul qilish sohasida ko'rib chiqiladigan vazifalarni bajaradigan hisoblash tizimlarini anglatadi. Ushbu dasturiy ta'minotga asoslangan tizimlar va aqlli agentlar ilg'or ma'lumotlar tahlili va Big Data ilovalarini o'z ichiga oladi. AI tizimlari qarorlar qabul qilish va kognitiv funktsiyalarga, jumladan, o'rganish va muammolarni hal qilishga yaqin harakatlarni amalga oshirish uchun ushbu bilimlar omboridan foydalanadi.

1950-yillarning o'rtalarida fan sohasi sifatida kiritilgan sun'iy intellekt so'nggi yillarda tez rivojlandi. Bu raqamli texnologiyalarni tartibga solish va biznes operatsiyalarini boshqarish uchun qimmatli va muhim vositaga aylandi. Mashinada o'qitish va chuqur o'rganish kabi AI yutuqlari ayniqsa foydalidir.

AI doimiy harakatlanuvchi maqsad ekanligini tan olish muhimdir. Bir paytlar sun'iy intellekt sohasida ko'rib chiqilgan narsalar - masalan, optik belgilarni aniqlash va kompyuter shaxmatlari - endi odatiy hisoblash hisoblanadi. Bugungi kunda robototexnika, tasvirni aniqlash, tabiiy tilni qayta ishlash, real vaqt rejimida tahlil qilish vositalari doirasidagi turli xil yanada ilg'or xususiyatlar va imkoniyatlarni taqdim etish uchun AI-ga murojaat qilinadi.

Sun'iy intellektni rivojlantirishga yordam beruvchi bulutli AI xizmatlarini taklif qiluvchi ko'plab bulutli kompaniyalar mavjud. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, AI dan foydalanish ko'rsakichi 2025 yilgacha yillik sur'atda 127% ga o'sadi. Bu vaqtga kelib, AI tizimlari bozori 4,8 milliard dollardan oshadi. Accenture konsalting kompaniyasining ma'lum qilishicha, sun'iy intellekt 2035 yilga kelib "ishning tabiatini o'zgartirib, odam va mashina o'rtasida yangi munosabatlarni o'rnatish" orqali yillik iqtisodiy o'sish sur'atlarini ikki baravar oshirishi mumkin.

Sun'iy intellekt tarixi: inson ongini takrorlash.

Inson idrokiga taqlid qila oladigan mashinalarni yaratish orzusi asrlar davomida paydo bo'lgan. 1890-yillarda G.Uells kabi ilmiy-fantastik yozuvchilar robotlar va odamlar kabi fikrlaydigan va harakat qiladigan boshqa mashinalar tushunchasini o'rganishni boshladilar.

Biroq, 1940-yillarning boshlariga kelib, sun'iy intellekt g'oyasi haqiqiy shaklda shakllana boshladi. Alan Tyuring hisoblash nazariyasini taqdim etgandan so'ng, AI ni imkoniyatlarini o'rganishni boshladilar.

1956 yilda Dartmut kollejida yig'ilgan tadqiqotchilar AIni amaliy qo'llashni boshladilar. Bunga kompyuterlarni shashka o'ynashni ko'pchilik odamlarni mag'lub eta oladigan darajada o'rgatish kiradi. Keyingi o'n yilliklarda AIga bo'lgan ishtiyoq kuchaydi.

1997 yilda IBM tomonidan ishlab chiqilgan shaxmat kompyuteri Deep Blue shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempioni Garri Kasparovni mag'lub etdi. 2011-yilda IBM Watson-ni taqdim etdi, u ikkita eng yaxshi xavfni yengish uchun chuqur o'rganish va mashinada o'qitish kabi ancha murakkab usullardan foydalangan.

Keyingi bir necha yil ichida sun'iy intellekt rivojlanishda davom etgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar ko'pincha 2015 yilni sun'iy intellekt uchun muhim yil deb atashadi. Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure va boshqalar, tadqiqotlarni jadallashtirishni va tabiiy tillarni qayta ishlash imkoniyatlarini, kompyuterni ko'rish va tahlil vositalarini yaxshilashni boshladi.

1-rasm. Sun'iy intellekt biznesning ko'plab sohalarida keng qo'llanilmoqda.

Bugungi kunda sun'iy intellekt tobora ko'payib borayotgan ilovalar va vositalarga kiritilgan. Bular korporativ tahlil dasturlari va Siri va Alexa kabi raqamli yordamchilardan tortib avtonom transport vositalari va yuzni tanishigacha.

Sun'iy intellektning turli shakllari.

Sun'iy intellekt - bu har qanday va barcha mashina intellektiga tegishli soyabon atama. Biroq, sun'iy intellektni tadqiq qilish va ishlatishning bir nechta alohida va alohida yo'nalishlari mavjud. Ular ba'zan bir-biriga mos keladi. Bularga quyidagilar kiradi:

Umumiy AI. Ushbu tizimlar odatda atrofidagi dunyodan o'rganadi va ma'lumotlarni domenlararo usulda qo'llaydi. Misol uchun, hozirda Google kompaniyasiga tegishli DeepMind neyron tarmog'idan foydalanib, odamlar o'ynashiga o'xshash video o'yinlarni o'ynashni o'rgandi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP). Ushbu texnologiya mashinalarga inson tilini o'qish, tushunish va sharhlash imkonini beradi. NLP grammatika va sintaksisni tushunish uchun statistik usullar va semantik dasturlashdan foydalanadi va ba'zi hollarda yozuvchi yoki chat boti kabi tizim bilan o'zaro aloqada bo'lganlarning his-tuyg'ularini tushunadi.

Mashinani idrok etish. So'nggi bir necha yil ichida sensorlar - kameralar, mikrofonlar, akselerometrlar, GPS, radar va boshqa ulkan yutuqlar yuz va obyektini aniqlash uchun ishlatiladigan nutqni aniqlash va kompyuter ko'rishni o'z ichiga olgan mashinani idrok etishni kuchaytirdi.

Robototexnika. Robot qurilmalari fabrikalarda, shifoxonalarda va boshqa sharoitlarda keng qo'llaniladi. So'nggi yillarda dronlar ham parvoz qila boshladi. Murakkab xaritalash va murakkab dasturlashga tayanadigan bu tizimlar vazifalarni bajarish uchun mashina idrokidan ham foydalanadi.

Ijtimoiy intellekt. Avtonom transport vositalari, robotlar va Siri va Alexa kabi raqamli yordamchilar muvofiqlashtirish va orkestratsiyani talab qiladi. Natijada, bu tizimlar ijtimoiy me'yorlarni tan olish bilan birga inson xatti-harakati haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Sun'iy intellekt usullari.

AI tizimlarini ishlab chiqish va qurish uchun bir qator yondashuvlar qo'llaniladi. Bularga quyidagilar kiradi:

Machine Learning (ML). Aning ushbu bo'limi naqshlarni kashf qilish uchun statistik usullar va algoritmlardan foydalanadi va tizimlarni aniq dasturlashsiz bashorat qilish yoki qarorlar qabul qilishga "o'rgatadi". U nazorat qilinadigan va yarim nazorat qilinadigan ML (tasniflar va yorliqlarni o'z ichiga oladi) va nazoratsiz ML (faqat ma'lumotlar kiritishlari va inson tomonidan qo'llanilmaydigan yorliqlardan foydalanish) dan iborat bo'lishi mumkin.

Chuqur o'rganish. Ushbu yondashuv sun'iy neyron tarmoqlariga (ANN) asoslanib, inson miyasining neyron yo'llarini taxmin qiladi. Chuqur o'rganish tizimlari kompyuterni ko'rish, nutqni aniqlash, mashina tarjimasini, ijtimoiy tarmoqlarni filtrlash, video o'yinlar va tibbiy diagnostikani rivojlantirish uchun ayniqsa qimmatlidir.

Bayes tarmoqlari. Ushbu tizimlar tasodifiy o'zgaruvchilar va shartli mustaqillikdan foydalanadigan ehtimolli grafik modellarga tayanadi, ular dori va yon ta'sirlar yoki qorong'ulik va yorug'lik tugmasi yoqilishi kabi narsalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshiroq tushunish va ularga ta'sir qilish uchun ishlaydi.

Genetik algoritmlar. Ushbu qidiruv algoritmlari tabiiy tanlanishdan keyin modellashtirilgan evristik yondashuvga tegadi. Ular murakkab biologik muammolarni va boshqa muammolarni hal qilish uchun mutatsiya modellari va crossover usullaridan foydalanadilar.

Sun'iy intellektdan foydalanish.

Sun'iy intellekt juda keng foydalanib kelinmoqda va foydalanish ehtiyojlari ortib bormoqda.

Sog'liqni saqlash.

Sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt yetakchi rol o'ynashi mumkin. Bu tibbiyot mutaxassislariga xavf omillari va kasalliklarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. U tashxis qo'yishda yordam beradi va xavflarni tushunishga yordam beradi. AI, shuningdek, bemorlarni kuzatish yoki ogohlantirishlarni qo'llab-quvvatlaydigan aqlli qurilmalar, jarrohlik robotlari tizimlarini quvvatlaydi.

Qishloq xo'jaligi.

AI hozirda hosilni kuzatish uchun keng qo'llaniladi. Bu fermerlarga suv, o'g'it va boshqa moddalarni optimal darajada qo'llashga yordam beradi. Bu, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasiga profilaktik xizmat ko'rsatishda yordam beradi va ekinlarni yig'adigan avtonom robotlarni ishlab chiqaradi.

Moliya.

Sanoatning bir nechta sohalari AI tomonidan moliyadan ko'ra ko'proq o'zgartirildi. Bugungi kunda kvantlar (algoritmlar) aksiyalarni inson aralashuvisiz savdo qiladi, banklar bir zunda avtomatlashtirilgan kredit qarorlarini qabul qiladilar va moliyaviy tashkilotlar firibgarlikni aniqlash uchun algoritmlardan foydalanadilar. AI, shuningdek, iste'molchilarga qog'oz cheklarni skanerlash va smartfon yordamida depozit qo'yish imkonini beradi.

Chakana savdo.

Iste'molchilarga mo'ljallangan ko'plab ilovalar va vositalar tasvirni aniqlash, ovoz va tabiiy tilni qayta ishlash hamda kengaytirilgan haqiqat (AR) funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, ular iste'molchilarga xona yoki ofisdagi mebelni oldindan ko'rish yoki bo'yab ko'rish qanday ko'rinishda bo'lishi tasavvuri imkonini beradi.

Sayohat, transport va mehmonxona.

Aviakompaniyalar, mehmonxonalar va avtomobil ijarasi kompaniyalari talabni prognoz qilish va narxlarni dinamik ravishda moslashtirish uchun AI dan foydalanadilar. Aviakompaniyalar, shuningdek, yo'nalishlar uchun samolyotlardan foydalanishni optimallashtirish, ob-havo sharoiti, yo'lovchilar yuki va boshqa o'zgaruvchi ma'lumotlarni hisobga olish uchun sun'iy intellektga tayanadi. Ular, shuningdek, samolyotga qachon texnik xizmat ko'rsatishga muhtojligini aniqlashlari mumkin. Mehmonxonalar robotlarni joylashtirish va xavfsizlik monitoringi uchun AI, jumladan tasvirni aniqlashdan foydalanmoqda. Avtonom transport vositalari va aqlli transport tarmoqlari ham sun'iy intellektga tayanadi.

Sun'iy intellektning foydalari va xavflari.

Korxonalar uchun gap sun'iy intellektdan foydalanish kerakmi yoki yo'qmi degan savolda emas - ko'plab tashkilotlar allaqachon undan har kuni foydalanmoqda - bu qanday qilib foydani maksimal darajada oshirish va xavflarni minimallashtirish masalasi.

Boshlanish nuqtasi sifatida, AI qanday va qayerda biznes jarayonlarini yaxshilashi va sun'iy intellekt nima ekanligini, u qayerga mos kelishini va qanday imkoniyatlarni taqdim etishini tushunadigan ishchi kuchini yaratishi mumkinligini bilish juda muhimdir. Bu ishchilardan yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishni talab qilishi mumkin.

Sun'iy intellektda ham ba'zi muammolar mavjud. AI uchun eng katta to'siqlardan biri, jumladan, mashinada o'qitish va chuqur o'rganish - bu noto'g'ri tuzilgan ramkalar. Foydalanuvchilar noto'g'ri ma'lumotlarga ega modellarni o'rgatsa yoki noto'g'ri statistik modellarni tuzsa, ko'pincha noto'g'ri va hatto xavfli natijalar kuzatiladi.

AI vositalaridan foydalanish tobora osonlashsada, ma'lumotlar fanining tajribasini talab qiladi. Boshqa muhim omillarga quyidagilar kiradi: yetarli hisoblash quvvati va bulutga asoslangan to'g'ri infratuzilma mavjudligini ta'minlash va ishni yo'qotish qo'rquvini yumshatish. Har holda, sun'iy intellekt aqlliyoq va kuchliyoq mashinalarni yaratish uchun dadil imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Yaqin kelajakda AI, albatta, biznes va hayotni yanada o'zgartiradi.

References:

1. Samuel Greengard. What is Artificial Intelligence & How Does It Work? 2022. Datamation.
2. Rustamov, B. N. (2022). BigData: katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish tamoyillari. *Science and Education*, 3(4), 178-182.
3. Rustamov, B. N. (2022). MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARINI TAHLIL QILISH VA TAQQOSLASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 25-29.
4. Artem Oppermann. What is Deep Learning and How does it work?. Towards Data Science.
5. Stephan Raaijmakers. Deep Learning for Natural Language Processing. 2022. Kindle Edition.